

Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

STUDIES IN THE STUDY OF LINGUISTIC ABILITIES

Xudayberdiyeva Sevara¹

National University of Uzbekistan

KEYWORDS

ability, lexicon, linguistics,
linguistic speech, second
language, intellectual abilities

ABSTRACT

Ability refers to readiness, the tendency to master a certain type of activity in different situations, as well as the speed and ease of mastering this activity. In the field of linguistics, we are talking about the ease of mastering the basics of the language: knowledge of linguistic units, combining words and the rules of sentence construction. This metaphorical term reflects the phenomenon of intuitive language acquisition, which is manifested in the understanding and use of idiomatic, lexical, stylistic and other linguistic constructions even before the purposeful acquisition of the language. Language sense is the ability to generalize knowledge at the level of primary generalization, without consciously separating the elements included in the generalization.

2181-2675/© 2023 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.7810940

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Master, Faculty of Social Sciences, National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

LINGVISTIK QOBILIYATLARNING O'RGANISHDA TADQIQOTLAR

KALIT SO'ZLAR/

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

qobilyat, leksik, tilshunoslik, lingvistik nutq ikkinchi til, intellektual qobilyatlar

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Qobilyat tayyorlikni, turli vaziyatlarda faoliyatning ma'lum bir turini o'zlashtirishga moyillikni, shuningdek, ushbu faoliyatni o'zlashtirish tezligi va qulayligini nazarda tutadi. Tilshunoslik sohasida gap til asoslarini o'zlashtirishning qulayligi: lingvistik birliklarni bilish, so'zlarni birlashtirish va gaplar tuzish qoidalari haqida bormoqda. Ushbu metaforik atama tilni maqsadli o'zlashtirishdan oldin ham idiomatik, leksik, stilistik va boshqa lingvistik konstruktsiyalarni tushunish va ishlatishda namoyon bo'lgan intuitiv tilni o'zlashtirish hodisasini aks ettiradi. Til tuyg'usi - bu umumlashtirishga kiritilgan elementlarni ongli ravishda ajratmasdan, bilimlarni birlamchi umumlashtirish darajasida umumlashtirish qobilyati.

Mahalliy psixologiyada bu yo'nalishda katta ish - L. I. Sidorenkova, turli yoshdagi tillardagi qobilyatlarni o'rganish maxsus dasturini ishlab chiqdi². Lingvistik qobilyatlar tarkibida qo'shimcha texnikani qo'llash jarayonida quyidagi komponentlar ajratdi: chet tilini o'rganishga moyillikni aniqlaydigan tabiiy lateral psixofizologik asos sifatida; og'zaki; nutq faoliyati; motivatsiya xususiyatlari, turli yoshdagi bolalar har doim yuqori darajada tinglashni, shuningdek, chet tiliga qiziqish va yuqori umumiy faoliyatni rivojlantirdilar.

Xorijiy tillarni o'rganish bilan bog'liq yana bir muhim ish N. D. Galskovaga tegishli bo'lib, u "ikkinchi til - shaxs" tushunchasini kiritdi. Uning nuqtai nazari bo'yicha, bunday shaxsiyat rivojlanishida chet tilini o'qitishning asosiy maqsadi hisoblanadi. "Ikkinchi til shaxsi" tushunchasi ko'p bosqichli bo'lib, "madaniyatlararo darajadagi chet el bilan muloqot qilish uchun insonning qobilyatlari to'plami" ni ifodalaydi³. Bunday shaxs turli xil xususiyatlarning butun majmuasini o'z ichiga oladi: fonologiya, yuqori darajadagi lingvistik qobilyat, boshqa tomondan, yaxshi rivojlangan kommunikativ qobilyatlar va tillarni o'rganishga ko'proq turtki bo'ldi.

G'arbiy kognitiv psixologiyada P. Robinsonning lingvistik qobilyatlari modeli eng ko'p va boshqa tadqiqotlarni umumlashtiradi. P. Robinsonga ko'ra, insonning asosiy bilim resurslari va qobilyatlari ikkinchi tilni o'zlashtirishdagi muvaffaqiyatlarni tavsiflovchi qobilyat komplekslari ("aptitude complexes") deb ataladi. Kognitiv resurslar ostida P. Robinson umumiy intellektual qobilyatlarni — fludlashgan va kristallashganga ajratadi, fonologik ish xotirasi ma'lumotlarini qayta ishlash tezligini, grammatik sezuvchanlikni, uzoq muddatli xotirani tushunadi. Keyinchalik ular tilni assimilyatsiya qilish va lingvistik

² Сидоренкова Л.И. Возрастные различия в структуре языковых способностей и возможности их учета в процессе обучения иностранному языку // Психология обучения. 2008. № 10. С. 14—28.

³ Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам: пос. для учителя. 3-е изд., перераб. и доп. М.: АРКТИ, 2004. 192 с.

materiallarni qayta ishlash bilan bevosita bog'liq bo'lgan qobiliyatlarga bog'liq — semantik xotira, ma'lum bir nutq uchun xotira, grammatik, leksik va fonologik qoidalarni bilish va ularni umumlashtirish va qayta ishlash qobiliyati, axborotni chuqur semantik qayta ishlash. Nihoyat, ushbu model tilni assimilyatsiya qilish uchun o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan yana ikkita komponentni to'ldiradi: bu avvalgi lingvistik tajribani va insonning umumiy xabardorligini tavsiflovchi aniq vazifalar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlari; kommunikativ va shaxsiy xususiyatlari. Ushbu model boshqa tadqiqotchilar ⁴tomonidan empirik tarzda tasdiqlangan.

Umuman olganda, lingvistik qobiliyatlarni o'rganishdagi zamonaviy kompleks tarkibidagi turli tarkibiy qismlarni hisobga olgan holda kompleks yondashuvga yo'nalishni belgilaydi. Ushbu yondashuvda muayyan kamchiliklar mavjudligiga qaramasdan, ko'plab mutaxassislar uning yuqori samaradorligi va istiqbollarni qayd etadilar. O. N. Igna haqli ravishda ta'kidlaganidek, "zamonaviy kompleks yondashuvlar nafaqat diagnostika natijalariga yo'naltirilgan bo'lishi kerak", balki lingvistik qobiliyatlarni rivojlantirishning mumkin bo'lgan keyingi usullari va ularning yuqori ko'rsatkichlari, lingvistik iste'dodlari takidlab o'tadi⁵.

Zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli professional shaxslararo munosabatni amalga oshirish uchun chet tilining roli katta ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, lingvistik sohada muvaffaqiyatni ta'minlaydigan kognitiv determinantlarni o'rganish qanchalik muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchi tilni o'rganish uchun eng muhim omillar orasida verbal intellekt va ishchi xotirasi mavjud. Zakovat an'anaviy ravishda turli tadbirlarni o'zlashtirishning asosiy bilim determinantlari sifatida qaraladi. Lingvistik sohaga kelsak, ko'plab mutaxassislar og'zaki nutq - tahlil, sintez, og'zaki analogiyalardan foydalanishda muvaffaqiyat bilan ikkinchi tilni o'zlashtirishda individual farqlarni tushuntiradilar. Ushbu bayonot lingvistik testlar bo'yicha ma'lumotlarning og'zaki qobiliyatlari bilan ijobiy aloqasini ko'rsatadigan bir qator empirik faktlar bilan qo'llab-quvvatlandi⁶. O'z navbatida, V. Shnayder va K. Makgryu og'zaki komponent⁷, shu jumladan, kristallashgan intellekt, lingvistik sohasida individual farqlarga ajratdi. Ular kristallashgan intellektning ikkita komponentini ajratishga muvaffaq bo'lishdi. Birinchisi, og'zaki bilimlarni olish va assimilyatsiya qilish uchun javobgar bo'lgan umumiy verbal axborot ("General verbal information"). Ikkinchi omil tilni rivojlantirish uchun mas'uldir — so'zlarni, jumalarni, matnlarni tushunish, nutqni qurishning asosiy qoidalarini belgilash va ularni boshqa sharoitlarga o'tkazish - ("tilni rivojlantirish"). Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, mahalliy va ikkinchi tilni samarali o'zlashtirish uchun mas'uldir. Intellekt bilan bir qatorda, so'nggi paytlarda olib borilgan tadqiqotlar lingvistik qobiliyatlarni ishchi

⁴ Dörnyei Z. The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. 270 p.

⁵ Игна О.Н. Подходы к выявлению лингвистической одаренности и способностей к иностранным языкам // Актуальные проблемы лингводидактики. Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. № 3 (131). С. 115—119.

⁶ Сидоренкова Л.И. Возрастные различия в структуре языковых способностей и возможности их учета в процессе обучения иностранному языку // Психология обучения. 2008. № 10. С. 14—28.

⁷ Skehan P. A cognitive approach to language learning. Oxford: OUP Oxford, 1998. 324 p.

xotirasi bilan bog'lash bo'yicha empirik ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu konsepsiyaga qisqacha ta'rif beramiz. Ishchi xotiraning eng zamonaviy tadqiqotchilari ingliz psixologlari A. Baddeli va G. Hichem tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyaga rioya qilishadi. Ularning nazariyasiga ko'ra, ishchi xotira uchta asosiy komponentni o'z ichiga olgan ko'p komponentli mnemik tizimdir: axborotni qayta ishlash markazi (asosiy komponent), fonologik (audio stimullarni yodlash va takrorlash). Shunday qilib, ishchi xotira nafaqat turli usullarda axborotni saqlashni, balki uni idrok etish va undan foydalanish jarayonida maqsadli qayta ishlashni o'z ichiga oladi ⁸.

O'z navbatida, oxirgi bayonot -TIV, mnemik va analitik jarayonlarda ishchi xotiraning ishtiroki haqida gapirish imkonini beradi. Ikkinchi tilni o'zlashtirishning muvaffaqiyati uchun bilim determinantlari sifatida ishchi xotiraning ishlash asoslari va tamoyillarini o'rganish qanchalik mantiqiy ko'rinadi. Hozirgi vaqtda lingvistik skim testlari ma'lumotlari bilan ishlaydigan xotiraning hozirgi kunga qadar aloqasi haqida juda ko'p empirik dalillar olingan ⁹. Eng kuchli axborot MLAT lingvistik –

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Сидоренкова Л.И. Возрастные различия в структуре языковых способностей и возможности их учета в процессе обучения иностранному языку // Психология обучения. 2008. № 10. С. 14—28.

2. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам: пос. для учителя. 3-е изд., перераб. и доп. М.: АРКТИ, 2004. 192 с.

3. Dörnyei Z. The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. 270 p.

4. Игна О.Н. Подходы к выявлению лингвистической одаренности и способностей к иностранным языкам // Актуальные проблемы лингводидактики. Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. № 3 (131). С. 115—119.

5. Сидоренкова Л.И. Возрастные различия в структуре языковых способностей и возможности их учета в процессе обучения иностранному языку // Психология обучения. 2008. № 10. С. 14—28.

6. Skehan P. A cognitive approach to language learning. Oxford: OUP Oxford, 1998. 324 p.

⁸ Carroll J.B., Sapon S.M. The modern language aptitude test. San Antonio, TX: Psychological Corporation, 1959. 27 p.

⁹ Implicit and explicit learning of languages / Ed. P. Rebuschat. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015. 489 p.